

**ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA AGRARIA
DE LA COMARCA DEL JILOCA.
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO**

Pascual Rubio Terrado

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE LA COMARCA DEL JILOCA, SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Pascual Rubio Terrado

RESUMEN

El objetivo de nuestra aportación se centra en la previsión de las perspectivas de futuro de la estructura agraria de la comarca del Jiloca. Para ello se parte del análisis de la situación actual de esa estructura, haciendo especial hincapié en aspectos tales como la tierra, en función de las características del sistema de cultivos que soporta, y las explotaciones, desde la perspectiva que proporciona conjugar elementos tales como su tamaño, los regímenes de tenencia, el parcelamiento y la mecanización.

ABSTRACT

The aim of our contribution is focused on the foresight of the future development of the Jiloca Valley region agricultural structure. In order to that we start our study from the present situation analysis of that structure, paying special attention to aspects such as land –according to its crops system characteristics– and farm enterprises, from the point of view resulting from the conjugation of such elements as their size, tenure, plot division and mechanization.

PRESENTACIÓN DEL ÁREA

El espacio comarcal del Jiloca, tal y como lo define el Ministerio de Agricultura, está conformado por 29 municipios situados al NW de la provincia de Teruel, en el límite con las provincias de Zaragoza y Guadalajara.

Fig. 1. Comarca del jiloca.

Geográficamente la comarca puede definirse tomando como criterio delimitante los sistemas serranos que la circundan: Cucalón, sierras de Lidón y Palomera por el E, Sierra de Santa Cruz por el NW, Sierra Menera por el W y, finalmente, la Sierra de Albaracín por el SE.

Queda de este modo conformado un conjunto cerrado, compuesto por una serie de unidades menores con rasgos concretos y uniformes:

- El valle del Jiloca.
- El valle del Pancrudo.
- El Campo de Bello.

ANÁLISIS DEL ENTORNO FÍSICO

La comarca se encuentra situada en el centro del Sistema Ibérico, en su mayor parte en la rama aragonesa del mismo, a una altitud media para el conjunto de la comarca de unos 900 m.

En cuanto a la topografía predomina la planitud, con pendientes de hasta un 10% en aproximadamente un 70% del espacio comarcal, lo que convierte a la mayor parte del área en muy apta para una utilización agrícola.

La planitud es resultado directo de las formas dominantes de modelado superficial, a saber, glaciales, terrazas aluviales y plataformas. Tan sólo ciertas áreas del valle del Pancrudo y los relieves que marginan el valle del Jiloca y Campo de Bello escapan a esta caracterización, presentando una topografía más escarpada y en función de ello una menor potencialidad agrícola.

En relación al clima del espacio propuesto puede, en general, encuadrarse dentro del grupo de climas del interior peninsular, afectado y modificado en este caso concreto por la altitud y por la disposición del relieve circundante.

Pluviométricamente la comarca se caracteriza por un régimen mediterráneo, con unas precipitaciones modestas (en torno a 400 mm anuales de media), con máximos equinociales, generalmente mayor el primaveral, y con una gran variabilidad interanual que da lugar a una alternancia de años que no alcanzan los 300 mm con otros que superan los 450.

Térmicamente destaca una moderada temperatura media entre 10-11°C, con una oscilación media anual en torno a 18-20°, lo que evidencia una caracterización continentalizadora y un elevado número de días con helada (unos 125 de media anual).

La red hidrográfica está constituida por el río Jiloca, como eje principal, y el Pancrudo, tributario de aquél por la derecha. Son los dos de régimen irregular y de origen pluvial, con un caudal escaso y profundos estiajes estivales, interrumpidos por ocasionales tormentas que aumentan momentáneamente el caudal. A los anteriores ríos hay que añadir una laguna, la de Gallocanta, con una extensión de unas 1.000 Ha de aguas salobres, con una profundidad media de 50 cm y niveles máximos equinociales.

EL ELEMENTO HUMANO: SOPORTE DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Retroceso es la palabra clave que define a lo largo de los dos últimos decenios el ritmo demográfico de la comarca.

En efecto, si consideramos como base 100 los 36.126 habitantes de 1960, en 1970 la población era un 75,2% de la anterior, y un 62,7% en 1981, con una reducción global de 13.479 personas en la población de hecho, básicamente resultado de un intenso proceso de emigración.

Ahora bien, el retroceso no ha afectado a todos los municipios por igual. El fenómeno ha adquirido mayor intensidad en aquellos situados en el valle del Pancrudo y Campo de Bello, así como en los márgenes del valle del Jiloca, con pérdidas que superan en casi todos los casos el 50% de los efectivos demográficos contabilizados en 1960 como población de hecho. Por el contrario, en el resto del valle del Jiloca las pérdidas poblacionales se sitúan entre 20-50%, con una mayor o menor virulencia en función de las posibilidades productivas de cada municipio.

Por sectores predomina la población activa agraria con más de un 50% del total, por eso puede hablarse de la comarca del Jiloca como esencialmente agraria.

LA TIERRA Y SU DISTRIBUCIÓN

Analizadas ya, aun cuando sucintamente, las bases sobre las que se erige y desarrolla cualquier estructura agraria, a saber, el medio físico y el elemento humano, no queda sino pasar al análisis de la tierra y su distribución.

DISTRIBUCIÓN ENTRE TIERRAS LABRADAS Y NO LABRADAS

Del total de la superficie geográfica provincial (1.480.388 Ha) la comarca del Jiloca cubre un 11,3%, con 166.726 Ha censadas, de las cuales en 1984 un 59,1% corresponde a superficie labrada y el resto, 40,9%, a la no labrada.

En 1984, según los Formularios 1-T, del total de las tierras censadas como no labradas un 30,1% corresponde a pastizal, un 39,2% a terreno forestal, un 20% a erial y un 10,7 a terrenos improductivos y superficies no agrícolas. Se observa, en definitiva, cómo la comarca cuenta con una importante superficie susceptible de ser utilizada por la ganadería, si bien, dadas sus especiales condiciones climáticas, los pastos ofrecen una cantidad y calidad tales que no permiten una elevada carga ganadera por unidad de superficie.

Espacialmente, la proporción que suponen las tierras no labradas respecto a las censadas aumenta desde el centro hacia los rebordes montañosos localizados en los límites de la comarca. Ahora bien, en los municipios centrales esta categoría también existe en las partes más inaccesibles, aunque su extensión es notablemente menor merced a las roturaciones a que se han visto sometidas.

En cuanto a las tierras labradas en 1984, es de notable interés la importante superficie que cada año queda en barbecho y que representa un 23,7% de las tierras labradas, casi todas ellas en secano (98,4%), en función de la necesidad impuesta tanto por una climatología con escasas precipitaciones como por la carestía de fertilizantes y combustibles.

De las 75.210 Ha restantes que en 1984 correspondían a las tierras cultivadas, la distribución según cultivos queda tal y como aparece en la figura 2.

Fig. 2. Distribución general de cultivos en la comarca en 1984.

Se observa que nos encontramos ante una comarca cerealista, ya que un 73,1% de las tierras cultivadas en 1984 está dedicada a cereal. El predominante es la cebada, que con un 54,4% de la superficie cultivada representa un 70,3% de la dedicada a cereales, seguida por el trigo con un 24,3% de la superficie cerealista.

El resto de los cultivos, con las excepciones del girasol y la vid, ocupa una superficie por debajo del 5% de las tierras labradas, aun cuando cabe destacar por su importancia económica la remolacha, el azafrán y los frutales.

En un intento de explicar las causas que han propiciado esta intensa dedicación a la cebada, tres son las explicaciones posibles: en primer lugar su segura comercialización como cereal pienso; en segundo lugar el predominio de los suelos sueltos y ligeros que favorecen su cultivo frente a otros, y en tercer lugar la caracterización pluviométrica de la comarca, propiciadora de la cebada frente a otros cereales más exigentes en precipitaciones. De forma indirecta, el progresivo abandono de cultivos tales como la esparceta, centeno, avena y beza ha redundado en un traspaso de cierta superficie al cultivo de la cebada. Los factores que han influido en la reducción de la superficie de estos cultivos son esencialmente económicos, ya que con el paso en el último decenio a una agricultura comercial y especializada, los bajos rendimientos económicos de éstos han hecho aconsejable dicha reducción de superficie.

Conocida la distribución general de cultivos en la comarca, de acuerdo con el predominio de uno u otro, puede establecerse la siguiente tipología de municipios con características afines:

- A. Municipios en los que el trigo es el cultivo que destaca, sin ser por ello cultivo predominante, siendo la cebada el segundo cultivo en cuanto a dedicación.
- B. Municipios en los cuales la cebada es el cultivo predominante, con más de un 50% de la superficie cultivada.

- C. Municipios en los que la cebada destaca sobre los demás cultivos, sin por ello alcanzar el 50% de la superficie, ocupando el trigo el segundo lugar en cuanto a dedicación.
- D. Municipios en los que destaca el cultivo de la cebada, aun sin alcanzar el 50% de la superficie, siendo la suma de la superficie dedicada al cultivo de la remolacha azucarera y la patata la que ocupa un segundo lugar.

Fig. 3. Tipología de municipios según los cultivos dominantes. Obsérvese el predominio del grupo de municipios en los que destaca el cultivo de la cebada sobre todos los demás, situación ésta en relación con lo observado en la figura 2.

- E. Municipios en los que destaca el cultivo de la cebada, ocupando el girasol el segundo lugar.
- F. Municipios en los que predomina el girasol, con más del 50% de la superficie.
- G. Municipios en los que los frutales y la vid predominan, al ocupar más del 50% de la superficie labrada.
- H. Municipios en los que destacan los frutales y la vid, ocupando los cereales un segundo lugar.

Para concluir este apartado se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- El cultivo del trigo, hasta hace dos décadas predominante en la comarca, está en franca regresión ante el empuje de otros cultivos como la cebada en secano y la patata y remolacha en regadío.
- La cebada se ha impuesto al resto de los cereales. Es predominante en secano, aun cuando en regadío existe una fuerte competencia entre ésta y la remolacha azucarera y la patata.
- En los últimos años ha hecho su aparición un cultivo nuevo, el girasol, que está adquiriendo creciente importancia en el Campo de Bello.
- Los frutales y la vid tienen una escasa representación espacial, sin embargo en ciertas áreas, las más protegidas contra los rigores térmicos como en el valle medio del Jiloca, adquieren una dedicación predominante.

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS LABRADAS ENTRE SECANO Y REGADÍO

De las 166.726 Ha comarcales, tan sólo un 7,2% corresponde a regadío, frente al 92,8% restante que comprende el secano. Sin embargo, teniendo únicamente en cuenta las tierras labradas, las proporciones anteriores son notablemente diferentes, ya que el regadío pasa a ocupar un 12,3%, con 12.050 Ha, y el secano un 87,7%, con 86.485 Ha.

Si bien la anterior es una caracterización global para toda la comarca, descendiendo al detalle municipal la distribución de tierras entre secano y regadío sufre fuertes variaciones según cuál sea el municipio considerado en función de su situación.

Los municipios que poseen una mayor proporción de tierras de regadío, tal y como evidencia el mapa de la figura 4, son los geográficamente situados en los fondos de los valles del Jiloca y Pancrudo. A este respecto pueden diferenciarse dos tipos diferentes de regadío, uno el tradicional a partir de la captación de agua de alguno de los ríos de la comarca, y otro el nuevo regadío a partir de pozos diseminados que captan el caudal de acuíferos subterráneos.

Los municipios localizados en los espacios montañosos que limitan la comarca son los que poseen menor proporción de tierras de regadío, generalmente menos del 1% del total de las labradas municipales, constituyendo pequeñas superficies de cultivo dedicadas a huerto familiar.

Fig. 4. Porcentaje municipal de las tierras labradas ocupadas por el regadío en 1984.

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES

Entre 1962-1982 se verifica en la comarca una disminución del número de explotaciones agrícolas, con el consiguiente aumento del tamaño medio de las restantes. Tomando como base 100 las 9.343 explotaciones censadas en 1962, las 6.531 de 1972 representan un 69,9% y las 5.492 de 1982 un 58,8%.

Atendiendo a los diversos tamaños de las explotaciones, su evolución entre 1962-1982 puede apreciarse en la figura 5.

Fig. 5. Evolución de las explotaciones según su tamaño. Obsérvese la evolución regresiva de las explotaciones menores de 10 Ha frente al progresivo incremento del resto del tamaño de explotaciones, sobre todo las comprendidas entre 50-99,9 Ha.

El tamaño de la explotación media comarcal se sitúa actualmente en 31,35 Ha. No obstante, en un análisis municipal de esta explotación media se detectan notables desviaciones respecto a la comarca, de tal manera que se encuentran municipios como San Martín con una explotación media de 10 Ha entre tierras labradas y no labradas, y otros como Rubielos de la Cérda con 177,4 Ha.

En cualquier caso, pese a la heterogeneidad puede delimitarse una serie de áreas con características comunes (fig. 6). Los municipios situados en las áreas serranas que marginan la comarca son los que poseen mayor explotación agrícola media, sin duda en virtud de la escasa población activa agrícola que soportan. Un segundo grupo es el conformado por Santa Eulalia, Alba, Torremocha de Jiloca, Torrelacárcel, Villafranca y los municipios del Campo de Bello, con explotaciones medias superiores a la comarcal, aun sin alcanzar al grupo anterior. Finalmente, el resto de los municipios tiene una explotación media menor a la comarcal.

Para finalizar, merece un cierto comentario el predominio numérico de las explotaciones menores de 10 Ha, a todas luces económicamente inviables hoy día y municipalmente tanto más numerosas cuanto mayor es la superficie de tierras labradas ocupadas por el regadío.

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA

En relación con este aspecto cabe destacar el alto porcentaje de tierras cultivadas por sus dueños, que en 1982 ascendía a un 68,5% como media comarcal, aun cuando a nivel municipal las diferencias son notables, tal y como evidencia el mapa de la figura 7.

Fig. 6. Tamaño de la explotación media municipal.

Pese al dominio del régimen de propiedad, éste ha sufrido entre 1962-1982 una evolución calificable de regresiva, pasando de suponer un 75,7% de las tierras en 1962, a un 73,3% en 1972 y llegar al ya conocido 68,5% en 1982.

El resto de los regímenes, en conjunto, ha incrementado su superficie, sobre todo gracias al de arrendamiento, que ha pasado de un 7,7% de las tierras en 1962 a un 15% en 1982.

Fig. 7. Porcentaje municipal de tierras explotadas directamente por sus dueños en 1982.

Si quiere justificarse la evolución regresiva seguida por el régimen de propiedad en paralelo al progresivo aumento de los demás, es obligado acudir a una explicación de origen y matiz demográfico. En efecto, el intenso éxodo poblacional sufrido por el área estudiada ha determinado el paso de muchas explotaciones en tenencia directa al resto de los regímenes al ser explotadas por personas ajenas a la propiedad, pues si bien una parte de esa población emigrante ha vendido sus tierras, otra, antes bien, ha preferido conservarlas, dada una eventual vuelta al lugar de origen llegada la jubilación.

PARCELAMIENTO

Una de las características comarcales es el elevado grado de fragmentación de su parcelario.

Buscar a esto una justificación es muy problemático. No obstante, resulta evidente que en los terrenos montañosos, con fuertes pendientes y escasa proporción de tierras labradas, la parcelación es una necesidad impuesta por el medio. Sin embargo, tanto en los municipios del fondo del valle

Fig. 8. Tamaño de la parcela media municipal en 1982.

del Jiloca como en los del Campo de Bello, con un dominio de los espacios abiertos y planos y una gran proporción de superficie municipal ocupada por tierras labradas, la parcelación no se ciñe a la causa anterior, sino que más bien se basa en la costumbre de subdivisión de las herencias entre todos los herederos, así como en el hecho de la presencia de un regadío que generalmente se encuentra mucho más parcelado que el seco.

A pesar de todo, en los dos últimos decenios la parcelación ha seguido un proceso marcado por el signo de la reducción de su número total, pasando de 131.678 parcelas en 1962, a 107.465 en 1972 y 94.928 en 1982. Esta evolución tiene un importante reflejo espacial en el aumento entre 1972-1982 del tamaño de la parcela media comarcal, que ha pasado de 0,9 Ha a 1,03 Ha.

Esta disminución en el número de parcelas se debe a la venta o cesión de las explotaciones dejadas libres por los emigrantes, de tal manera que éstas, esencialmente de pequeño tamaño y constituidas por parcelas casi siempre inferiores a 1 Ha, se han unido a otras generándose bien explotaciones de mayor tamaño o parcelas de mayores dimensiones. En cualquier caso, los proyectos de concentración parcelaria desarrollados en el último decenio en algunos municipios han contribuido también a ello.

MECANIZACIÓN

El paso de una agricultura tradicional orientada en la práctica a la subsistencia familiar y con muy escaso volumen de recursos mercadeables, a una agricultura moderna, dirigida a producir más y mejor y con un fuerte matiz comercial, ha determinado una fuerte mecanización de las explotaciones de la comarca.

Para el análisis de este punto nos basaremos en un parámetro a nuestro juicio capaz de explicar la mecanización: el número de tractores.

En base a la información aportada por el Censo Agrario de 1982, se contabilizan en la comarca 1.952 tractores agrícolas, a razón de un tractor cada 52,3 Ha de tierras labradas. Sin embargo, si nos fijamos en los diversos tamaños de las explotaciones, el número de hectáreas labradas por tractor queda como sigue:

TAMAÑO EXPLOTACIONES	Nº TRACTORES	SUPERF. MED. TRACT.
0,1 – 10 Ha	220	41,44 Ha
10 – 20 Ha	373	17,95 Ha
20 – 50 Ha	732	41,45 Ha
50 – 100 Ha	437	63,23 Ha
más de 100 Ha	186	117,43 Ha

Se aprecia cómo las desviaciones respecto a la media comarcal son elevadas, por eso ésta dice muy poco. Hasta las explotaciones entre 20-50 Ha, la superficie labrada por tractor es inferior a la

Fig. 9. Superficie municipal media de tierras labradas por tractor en 1982.

media comarcal, destacando las explotaciones entre 10-20 Ha. A partir de las explotaciones de 50 Ha, la superficie por tractor aumenta notablemente.

En conjunto, si exceptuamos las explotaciones mayores de 100 Ha, puede hablarse de un exceso de mecanización que redundará en una infrautilización de los tractores comarcales. Es éste un mal general, ya que la superficie provincial media por tractor es de 54,5 Ha, muy próxima pues a la cifra de la comarca del Jiloca.

CONCLUSIONES. PERSPECTIVAS DE FUTURO

Nos encontramos ante una comarca topográficamente favorecida para el desarrollo de la agricultura, aun cuando se halla limitada por una cierta aridez, sobre todo estival, y por unas temperaturas muy continentalizadas.

Tanto cuantitativa como cualitativamente las tierras labradas predominan sobre las no labradas, habiendo alcanzado éstas un techo de aptitud para nuevas roturaciones.

En las tierras labradas domina el secano, con un 87,6%, así como el cultivo de los cereales, especialmente la cebada, exceptuando el valle medio del Jiloca, donde se verifica un cierto predominio del cultivo de frutales y vid.

El número de explotaciones ha disminuido entre 1962-1982, con un aumento progresivo del tamaño de la explotación media comarcal, actualmente de 31,35 Ha, aunque continúa un predominio numérico de las explotaciones de hasta 20 Ha, que sin embargo no alcanzan a representar el 10% del total de la superficie comarcal.

Predomina la tenencia directa de la tierra, aun cuando se ha observado un aumento progresivo de la superficie explotada bajo los demás regímenes.

Paralelamente ha disminuido el número de parcelas, con un aumento progresivo del tamaño medio de las supervivientes que se sitúa en 1,03 Ha.

La inversión que precisa la explotación agrícola es muy fuerte, fruto tanto del elevado precio de la tierra como del valor de la maquinaria.

El nivel de mecanización es bueno, incluso superior a las necesidades, lo que origina una escasa superficie de cultivo por unidad de maquinaria que redundará en una infrautilización de ésta.

Se puede pues concluir que nos encontramos ante una comarca con una estructura defectuosa: explotaciones pequeñas, muy parceladas, excesivamente mecanizadas, de mantenimiento muy costoso dados los elevados intereses que genera la inversión, con dedicación esencialmente cerealista y con una importancia tal del arrendamiento y la aparcería que produce unos fuertes costes para la explotación.

Ante la situación de la comarca se prevé un futuro problemático, ya que cada vez más el rendimiento neto de la explotación será menor conforme aumenten los costes en paralelo a un impracticable aumento de las posibilidades productivas en las condiciones actuales. Es pues preciso un cambio, para lo que existen diversos caminos de factible solución.

Uno es aumentar el tamaño medio de las explotaciones y disminuir el parcelamiento; ello redundaría en una más óptima utilización de la maquinaria, así como en una reducción relativa del coste proporcional de inversión. Para conseguir este objetivo son dos las posibles vías de solución: o debe seguir emigrando población, o bien es preciso potenciar la instalación de industrias que realicen el trasvase de una parte de la población activa agraria hacia el sector industrial. Tanto de un modo como de otro el resultado final será el mismo: quedará libre un cierto número de explotacio-

nes agrícolas que pueden pasar a formar parte de otras, con el consiguiente aumento de tamaño de éstas.

El segundo camino de actuación es el que, antes de pretender aumentar el tamaño de las explotaciones y por lo tanto su rentabilidad, se encamina a mejorar el nivel de ingresos de los explotantes por otras vías. Tres son los cauces posibles para alcanzar este objetivo. El primero hace referencia a una potenciación y consiguiente traspaso de tierras hacia cultivos intensivos, con un fuerte rendimiento por unidad de superficie. El segundo se basa en la eventual posibilidad de contar con instalaciones industriales que propicien la práctica de la denominada *agricultura a tiempo parcial*, que si bien redundaría en una disminución general de la rentabilidad de las explotaciones al tener que recurrir a cultivos extensivos, podría, por otro lado, posibilitar un mejor nivel de renta ante la unión de dos sueldos. El tercero se basa en una potenciación de los cultivos con un destino final como pienso de una cabaña ganadera de la propia explotación, que derivaría en un incremento del valor añadido del trabajo del explotante agrícola.

No puede terminarse el presente artículo sin mencionar los negativos efectos que sobre la estructura agraria comarcal va a ejercer el cierre de la fábrica azucarera de Santa Eulalia con la desaparición del cultivo de la remolacha, por ser el más rentable, tras el azafrán, de los que se practican actualmente en la comarca. Este cierre afectará a la rentabilidad de las explotaciones, con la consiguiente necesidad de buscar un cultivo alternativo para una comarca con unas condiciones climáticas en ningún momento propicias para el buen fin de la empresa.

La dificultad en conseguir un cultivo alternativo al de la remolacha, la notablemente disminuida emigración actual y la improbabilidad de la instalación de nuevos establecimientos industriales, determinan que la opción más viable, y a corto plazo posible y eficaz para mejorar la estructura agraria de la comarca, sea la de intentar una mayor conexión entre agricultura y ganadería, de tal manera que las explotaciones agrícolas, aprovechando sus posibilidades productivas actuales, las enfoquen hacia el mantenimiento de una cabaña ganadera propia. De este modo se conseguirá, a la vez que generar un mayor volumen de trabajo y por lo tanto fijar la población actual, elevar el nivel de renta de los agricultores y dinamizar económicamente la comarca a largo plazo.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

- Censos Agrarios de 1962, 1972 y 1982.
- Censos de Población de 1960, 1970 y 1981.
- Formularios 1-T de 1984.

**Explotaciones agrarias clasificadas
según la superficie total de sus tierras en 1982**

MUNICIPIO	SIN TIERRAS	Ha				
		0,1-9,9	10-19,9	20-49,9	50-99,9	Más de 100
Aguatón	—	5	4	5	—	5
Alba	—	38	17	22	13	8
Báguena	1	166	38	25	3	3
Bañón	1	36	7	14	18	12
Barrachina	—	49	10	15	6	4
Bello	—	47	54	61	11	5
Blancas	—	13	5	12	23	14
Bueña	—	—	9	15	14	4
Burbáguena	1	184	36	16	13	6
Calamocha	5	583	175	155	55	35
Caminreal	1	108	52	47	18	4
Castejón de Tornos	—	13	20	13	9	2
Cella	7	376	136	115	15	3
Fuentes Claras	—	110	33	55	9	3
Monreal del Campo	20	195	67	102	41	4
Odón	—	12	38	43	29	8
Ojos Negros	3	32	15	23	16	15
Pozuel del Campo	—	—	1	3	8	7
Rubielos de la Cérida	—	6	8	12	3	8
San Martín del Río	1	135	45	13	1	2
Santa Eulalia	2	78	34	42	27	8
Singra	—	1	3	7	15	8
Tornos	1	20	26	39	7	4
Torralba de los Sisonos	—	17	35	41	10	2
Torrelacárcel	—	32	30	25	15	5
Torremocha de Jiloca	—	10	17	23	15	1
Torrijo del Campo	—	123	48	44	14	5
Villafranca del Campo	6	67	41	26	27	12
Villarquemado	—	223	73	24	7	1
Total	49	2.679	1.077	1.037	442	198

FUENTE: Censo Agrario de 1982.

MUNICIPIO	NÚMERO PARCELAS *	RÉGIMEN TENENCIA HA *		POBLACIÓN DE DERECHO **		
		PROPIEDAD	ARRENDAM.	1960	1970	1981
Aguatón	723	1.746	300	126	65	51
Alba	2.055	1.644	4.388	609	559	368
Báguena	3.005	2.031	619	1.245	1.053	760
Bañón	3.104	3.139	2.177	560	394	242
Barrachina	1.498	1.814	1.067	507	316	207
Bello	4.966	4.091	969	1.181	741	520
Blancas	2.798	4.834	2.080	711	402	322
Bueña	1.601	3.040	1.001	322	240	177
Burbáguena	2.128	2.831	1.399	918	623	431
Calamocha	15.646	18.645	10.774	6.636	4.976	4.673
Caminreal	6.209	3.727	922	1.724	1.322	1.067
Castejón de Tornos	1.629	2.598	507	371	238	154
Cella	8.863	8.093	2.677	3.711	3.298	3.178
Fuentes Claras	3.871	2.703	1.097	1.287	1.085	973
Monreal del Campo	5.763	5.016	3.874	3.051	2.773	2.477
Odón	3.670	5.601	1.729	693	374	325
Ojos Negros	3.241	5.113	3.297	1.942	1.262	948
Pozuel del Campo	1.357	855	1.302	463	286	176
Rubielos de la Cérda	1.116	5.381	1.183	434	226	84
San Martín del Río	2.167	1.683	272	869	642	408
Santa Eulalia	1.995	6.535	1.284	3.396	1.974	1.740
Singra	1.009	2.585	562	308	197	129
Tornos	2.721	3.960	1.256	704	424	326
Torralba de los Sisonos	2.241	3.738	859	462	317	244
Torrelacárcel	1.602	2.516	1.013	685	547	407
Torremocha de Jiloca	1.240	2.741	898	443	336	234
Torrijo del Campo	4.845	3.509	1.310	1.182	969	720
Villafranca del Campo	1.887	4.288	2.212	826	646	503
Villarquemado	1.978	4.375	778	1.497	1.272	1.081
Total	94.928	118.832	51.806	36.863	27.557	22.925

FUENTE: * Censo Agrario de 1982.

** Censos de Población de 1960, 1970 y 1981.

Evolución demográfica de los municipios de la comarca

MUNICIPIO	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1975*	1981	1982*	1983*	1984*
Aguatón	166	171	183	179	138	150	126	65	61	51	47	45	41
Alba	627	703	726	766	712	653	609	559	457	368	404	397	398
Báguena	1.456	1.321	1.405	1.398	1.455	1.483	1.245	1.053	895	760	747	741	734
Bañón	687	713	665	736	734	691	560	394	324	242	274	267	258
Barrachina	700	721	659	635	617	617	507	316	271	207	234	231	231
Bello	987	1.140	1.255	1.360	1.340	1.381	1.181	741	684	520	588	586	586
Blancas	850	896	874	978	958	885	711	402	371	322	325	321	316
Bueña	354	360	412	434	400	368	322	240	198	177	177	179	175
Burbáguena	1.331	1.127	1.229	1.223	1.274	1.285	918	627	553	431	477	469	468
Calamocha (1)	6.289	6.321	6.939	7.656	7.859	7.568	6.656	4.976	4.748	4.673	4.725	4.727	4.712
Caminreal (2)	1.329	1.393	1.630	1.687	1.748	1.781	1.724	1.322	1.228	1.067	1.067	1.069	1.032
Castejón de Tornos	447	470	517	497	495	487	371	238	198	154	149	151	149
Cella	2.578	2.614	3.245	3.616	3.659	3.813	3.711	3.298	3.094	3.178	3.232	3.235	3.248
Fuentes Claras	1.139	1.152	1.169	1.296	1.495	1.400	1.287	1.085	964	973	900	902	894
Monreal del Campo	2.387	2.510	2.654	3.247	3.418	3.412	3.051	2.773	2.631	2.477	2.526	2.489	2.489
Odón	834	846	872	907	874	866	693	374	384	325	345	353	355
Ojos Negros	1.405	3.042	2.195	2.854	1.763	1.800	1.942	1.262	1.114	948	1.027	1.034	1.027
Pozuel del Campo	569	575	579	597	589	533	463	286	204	176	179	177	174
Rubielos de la Cérica	456	442	440	490	409	413	334	226	157	84	95	92	89
S. Martín del Río	1.338	984	903	1.013	1.012	975	869	642	560	408	441	437	432
Santa Eulalia	1.162	1.649	2.222	2.636	2.918	2.634	2.396	1.974	1.934	1.740	1.906	1.879	1.869
Singra	417	432	447	461	423	364	308	197	190	129	153	154	156
Tornos	582	579	724	822	891	942	704	424	411	326	362	357	353
Torralba de los Sisonos	597	599	596	647	661	554	462	317	303	244	283	284	284
Torrelacárcel	523	612	692	806	790	741	685	548	493	407	436	435	428
Torremocha de Jiloca	413	464	503	516	511	447	443	336	290	234	253	258	259
Torrijo del Campo	1.325	1.337	1.403	1.510	1.483	1.389	1.182	869	814	720	725	719	720
Villafranca del Campo	793	1.043	1.043	1.040	973	870	826	646	607	503	546	545	543
Villarquemado	925	959	1.335	1.613	1.539	1.543	1.497	1.273	1.215	1.081	1.175	1.175	1.163
COMARCA	32.667	35.175	37.516	41.620	41.138	40.045	35.783	27.463	25.353	22.925	23.798	23.709	23.583

(1) Incluye una serie de municipios autónomos hasta después de 1960, no obstante, se ha creído conveniente incluirlos desde el principio para así facilitar la comparación: Collados, Cuencabuena, Cutanda, Lechago, Luco de Jiloca, Navarrete del Río, Nuevos, Olalla, El Poyo del Cid, Valverde y El Villarejo.

(2) Incluye a Villalba de los Morales por las mismas razones que se exponían en la nota anterior.

* Población de Derecho.

FUENTE: Censos de Población y Padrones Municipales.

**Porcentaje de las tierras labradas municipales
ocupado por cada cultivo en 1984**

MUNICIPIO	TR	CB	AVN	YER	MAI	PTT	RML	GRS	AZF	ALF	ESP	VID	FRT
Aguatón	39,2	26,1	-	-	-	0,3	-	-	0,4	-	-	-	-
Alba	16,7	45,3	2,7	-	-	0,6	5,0	-	1,5	3,6	3,1	0,1	-
Báguena	2,3	7,4	0,1	-	-	4,5	3,5	-	-	1,1	0,2	58,3	11,2
Bañón	13,0	38,1	2,4	-	-	0,1	-	-	0,4	0,1	5,3	-	-
Barrachina	15,9	34,1	1,6	0,1	-	1,8	1,0	-	0,3	1,8	10,6	-	0,2
Bello	13,6	54,8	4,2	3,1	-	1,1	3,9	4,6	1,1	0,9	2,3	-	-
Blancas	1,5	53,8	0,3	7,6	-	-	-	5,1	0,4	-	2,0	-	-
Bueña	26,4	39,4	2,3	-	-	-	-	-	0,8	0,1	7,7	-	-
Burbáguena	16,7	16,6	0,1	-	-	3,1	0,6	-	-	3,4	-	27,9	7,1
Calamocha	16,5	24,3	1,8	-	-	2,3	1,1	1,5	0,2	1,0	3,4	6,2	-
Caminreal	6,0	46,5	3,2	0,8	1,3	3,1	7,3	0,8	3,7	1,3	4,9	-	-
Castejón de Tornos	27,3	62,3	-	-	-	0,4	0,4	-	0,8	0,2	1,4	0,1	0,4
Cella	18,4	41,5	4,5	-	0,3	5,8	5,8	-	-	3,3	0,7	-	-
Fuentes Claras	6,5	40,7	5,9	1,0	1,4	1,7	3,7	0,5	2,4	1,1	5,3	6,1	-
Monreal del Campo	5,3	61,2	2,0	1,0	1,4	0,3	4,2	0,3	0,8	0,6	1,3	1,1	-
Odón	7,5	32,4	0,4	0,1	-	-	-	53,7	0,1	-	-	-	-
Ojos Negros	14,6	30,9	3,6	1,5	-	-	0,2	5,1	0,3	-	6,1	-	-
Pozuel del Campo	16,7	45,3	3,7	0,5	-	-	-	1,5	0,3	-	1,1	4,5	-
Rubielos de la Cérda	30,7	40,6	0,2	-	-	0,1	-	-	0,1	0,1	3,4	-	-
San Martín del Río	8,5	2,2	0,1	-	-	4,0	2,6	-	-	0,2	-	4,7	78,6
Santa Eulalia	23,9	38,9	1,3	-	-	1,3	3,1	-	0,4	3,8	1,9	0,1	-
Singra	26,4	36,9	2,8	-	-	0,1	4,9	0,5	0,6	3,7	6,5	-	-
Tornos	5,6	44,1	7,2	-	-	0,4	0,1	34,0	0,7	0,3	3,3	0,1	-
Torralba de los Sisonos	21,2	52,5	2,6	7,8	-	0,2	0,4	3,1	1,2	-	3,7	-	-
Torrelacárcel	9,8	26,6	0,8	-	-	1,2	4,7	-	1,0	5,3	5,8	-	-
Torremocha de Jiloca	7,6	38,1	1,9	-	-	1,1	4,8	-	0,5	3,2	4,3	-	-
Torrijo del Campo	5,2	48,6	4,4	0,8	1,5	2,4	5,2	1,0	3,7	1,2	5,8	-	-
Villafranca del Campo	8,1	57,8	2,4	3,6	2,3	0,2	6,2	-	0,5	2,4	6,0	0,8	-
Villarquemado	14,1	34,0	3,9	-	-	6,2	6,0	1,4	2,1	5,5	1,4	2,3	-

TR: trigo, CB: cebada, AVN: avena, YER: yeros, MAI: maíz, PTT: patata, RML: remolacha azucarera, GRS: girasol, AZF: azafrán, ALF: alfalfa, ESP: esparceta, VID: vid, FRT: frutales.

FUENTE: Formularios I-T de 1984.

*Recibido el 17 de marzo de 1988
Aceptado el 15 de septiembre de 1988*

